

КОННОТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ В СЕМАНТИКЕ АНТРОПОНИМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЕН И АНТРОПОНИМИЧЕСКИХ ПРОЗВИЩ)*

В статье представлена характеристика особенностей реализации коннотативного компонента в семантике английских личных имен и антропонимических прозвищ. Обзор теоретической литературы позволил выделить основные термины исследования. Анализ антропонимов показал преобладание положительной коннотации в семантике личных имен. Установлено преобладание прозвищ с отрицательной коннотацией в английской антропонимической системе.

Ключевые слова: антропоним, личное имя, прозвище, коннотативный компонент, семантика.

© 2023 I. V. Chechina

EVALUATIVE COMPONENT IN ANTHROPONYMS' SEMANTICS (BASED ON ENGLISH PERSONAL NAMES AND ANTHROPONYMIC NICKNAMES)

The study addresses to the analysis of the connotative component peculiarities in English personal names and nicknames' semantics. The overview of theoretical sources underlines the key terms of the study. The analysis of anthroponyms shows the prevalence of positive connotation in proper names' semantics. The predominance of negatively coloured nicknames in the English anthroponymic system is specified.

Key words: anthroponym, personal name, nickname, evaluative component, semantics.

1. Вводные замечания

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей реализации коннотативного компонента в семантике личных имен (далее – ЛИ) и антропонимических прозвищ (далее – АП), составляющих англоязычную ономастическую картину мира. Примерами анализируемых единиц могут быть представлены такие антропонимы, как:

- *Fiery Face* (James II (1430-60), king of Scotland 1437-60. James had a large red birthmark covering one side of his face, earning him the nickname *Fiery Face* (Джеймс II (1430-60), король Шотландии (1437-60). У Джеймса было большое красное родимое пятно, которое покрывало одну сторону лица и которое заслужило ему прозвище *Огненное лицо* – перевод *наш*)) [Delahunty, 2006];

* Исследование проводилось по теме государственного задания (номер госрегистрации 1023031200012-7-6.2.1).

- *Pepper Pot* ('перечница'. Прозвище школьника с веснушками) [Леонович, 2017];
- *Brian* ([braiən] м Брайан, ранее Бриан /предпол. кельт. brigh – сила/. Брайан Фицпатрик – персонаж в романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» (1749)) [Рыбакин, 2000];
- *Elfleda* ((f.) English: Latinized form of the Old English female personal name *Æðelflǣd*, composed of the elements *æðel* 'noble' + *flǣd* 'beauty'. It was revived briefly in the 19th century ((ж.) английский: латинская форма древне-английского женского личного имени *Æðelflǣd*, состоящего из элементов *æðel* 'знатный' + *flǣd* 'красота' – перевод *наши*)) [Hanks, Hodges, 2006].

Собственное имя является значимым элементом в системе языка и культуры. Его семантическое пространство способствует выявлению особых ментальных и национально-культурных особенностей этноса. Содержание антропонимов может быть раскрыто, опираясь на их общезыковые и культурно-психологические коннотации в сознании народа, при этом должны учитываться фоновые знания и культурные традиции. Семантика антропонимов является потенциально важной областью исследования, как с точки зрения лингвистики, так и межкультурной коммуникации. **Актуальность** данного исследования обусловлена значимостью ЛИ и АП, которые представляют собой системное многоаспектное языковое явление и являются значительным лексически и стилистически особенным пластом лексического массива языка. Так, можно говорить о неизбежном отражении состояния языка в антропонимах, что формирует постоянный научный интерес к рассматриваемой проблеме.

В качестве **объекта** настоящего исследования выступают английские ЛИ и АП, лексический фон которых содержит коннотативный компонент. **Предметом** исследования являются особенности семантики английских коннотативных антропонимов. **Цель** данной работы заключается в изучении и описании особенностей семантики английских коннотативных антропонимов.

Материалом исследования послужили 1000 английских антропонимов (700 ЛИ и 300 АП), отобранных методом репрезентативной выборки из антропонимических словарей и специализированных справочников: «A Dictionary of First Names» [Hanks, Hodges, 2006], «Словарь английских личных имен» [Рыбакин, 2000], «Словарь английских прозвищ» [Леонович, 2017], «Oxford Dictionary of Nicknames» [Delahunty, 2006], «Словарь коннотативных собственных имен» [Отин, 2004], «An Etymological Dictionary of Family and Christian Names» [Arthur, 2017], «The name book: over 10,000 names – their meanings, origins, and spiritual significance» [Astoria, 2008].

2. Обзор теоретической литературы

В данном исследовании в фокусе внимания находится коннотативная специфика семантики антропонимов. Вопросами изучения семантики ЛИ занимались многие ученые-лингвисты. Большой вклад в исследование коннотативного имени внес [Отин, 1997], который сформулировал наиболее полное определение понятия «коннотоним». Проблемы антропонимики и динамики развития именника языка в рамках антропоцентрической парадигмы современного языкознания рассматривала [Кисель, 2009]. Специфика англоязычных антропонимов представлена в работах [Ненашева, 1993] (на примере американских антропонимов), [Ковалева, 2015] (в части изучения лексикографического представления английских антропонимов).

Анализу онимной лексики посвящены работы таких ученых, как [Усова, 2019] и [Керова, 2019], которые исследовали имя собственное как феномен лингвокультуры, [Сухарева, 2014], рассмотревшей проблематику коннотативности на примере художественных онимов английского языка.

Возросший интерес лингвистов к теме оценочности, отразился в многочисленных фундаментальных исследованиях. Благодаря работам многих ученых (как лексикологов, так и фразеологов) ([Арутюнова, 1990; Вольф, 2022; Виноградов, 2007; Разинкина, 1989; Телия, 1986; Жаналина, 2015]) в языкознании наметился новый подход, который признал оценку как самостоятельную категорию языка.

3. Определение основных понятий

Понятие коннотации тесно связано с термином, который ввел в научный оборот Е. С. Отин [Отин, 1997]. Под «коннотонимом» понимается собственное имя с широкой известностью в рамках языкового коллектива, с частой воспроизводимостью в речи в определенный период развития общества, с дополнительной информативностью и социальной оценочностью, которая отражает отношение данного коллектива к разнообразным явлениям [Отин, 1997]. Ономастическая коннотация включает эмотивность и дополнительную лингвокультурологическую информацию, которая может иметь различную природу в зависимости от национально-культурного, социального и возрастного уровней говорящего [Керова, 2019: 34].

Проблема коннотации в последнее время приобретает все большую актуальность, поскольку, несмотря на существенные различия коннотаций у близких по предметно-логическому значению слов в разных языках или даже в одном языке, они играют важную роль в процессах трансформации значений в языке и импликации смыслов в речи. Вместе

с тем содержание термина «коннотация» остается довольно неопределенным в современных теориях, и под данное понятие подводятся очень неоднородные в содержательном и в функциональном аспектах явления, что во многом объясняется различным пониманием его природы [Телия, 1986: 39].

Категория оценки, оценочности становится объектом пристального внимания лингвистики в конце XX в. Особенно актуальной со второй половины XX в. является проблема оценочного смысла [Телия, 1986: 5]. Вслед за З. Х. Ибадильдиной [Ибадильдина, 1997], семантическую категорию оценки называют оценочностью, ввиду того, что данный термин обладает, во-первых, достаточной степенью абстрактности, во-вторых, нужной краткостью и, следовательно, удобством в употреблении, в-третьих, она помогает отличать оценку как семантическую категорию от логического и онтологического толкований.

Как в логико-философском, так и в лингвистическом смысле, необходимо различать оценку в широком и узком смысле слова. В широком смысле оценка – это квалификация, которая может быть определена как суждения оценщика об объекте на основе сравнения данного предмета с выбранным стандартом. В узком смысле оценка представляется, как различие по признаку «хорошо / плохо», от квалификации вообще, более широкого понятия, куда входит как собственно оценка, так и ряд других свойств, в том числе параметрических («большой / маленький», «узкий / широкий» и т. п.). Оценка в узком смысле связана со знаком «хороший / плохой», с установлением отношения ценности между субъектом и объектом. В этой работе оценка рассмотрена в ее узкой интерпретации [Кругликова, 1991: 80-85].

Традиционными коннотонимами, которые преимущественно нашли лексикографическое описание в «Словаре коннотативных собственных имен» [Отин, 1997: 24], являются имена мифологических, сказочных, литературных персонажей. В литературе по ономастике они определяются как прецедентные имена, имеющие своим источником мифы, фольклорные, литературные тексты.

Таким образом, можно говорить о том, что оценка является логической семантической категорией, коррелированной с аксиологическим масштабом «хорошо / плохо». В соответствии с этим оценка определяется как положительная и отрицательная характеристика объекта, связанная с признанием или непризнанием его значения с позиции определенных критериев стоимости. В оценочной ценности взаимодействуют два фактора: объективный и субъективный. Описательная сторона оценочной ценности коррелирует с объективным принципом представления реальности,

оценочной стороны с субъективным, так что последний лишен характера объективной истины. Оценка контрастирует с обозначением в соответствии с принципом отображения реальности: если описательное содержание отражает реальный, объективно существующий мир, то оценка является отношением между существующим миром и его идеализированной моделью.

4. Результаты исследования

4.1. Анализ коннотативных особенностей семантики английских ЛИ. В рамках исследования методом репрезентативной выборки были отобраны 700 английских ЛИ.

Анализ оценочного компонента семантики коннотативных английских ЛИ позволил получить следующие результаты. Значительная часть английских ЛИ (625 единиц; 90%) характеризуется положительной коннотацией, что обусловлено желанием родителей наделить своих детей красивыми, несущими доброе и светлое значение именами. Например, *Aphrodite* (от др.-греч. *Aphrodite* ‘рожденная из пены’; богиня любви и красоты), *Robert* (от др.-герм. *hrod* ‘слава’ + *beraht* ‘блестящий’), *Stella* (от лат. *stella* ‘звезда’), *Rose* (от англ. *rose* ‘роза’) [Hanks, Hodges, 2006].

В семантике 49 антропонимов (7%) зафиксирована нейтральная коннотация. Так, например, *Charman* (от др.-англ. *caeran* ‘торговать дешевым товаром’ + *man* ‘человек’), *Colman* (от англ. *coal* ‘уголь’ + *man* ‘человек’) [Hanks, Hodges, 2006].

Отрицательная коннотация встречается только в 3% (26 ЛИ) исследуемого материала. К единицам данной группы можно отнести *Lancelot* (от лат. *ancillus* ‘слуга’), *Eva* (первая женщина на Земле и первый человек, который совершил грех), *Cameron* (от гаэльск. *cam* ‘кривой’ + *shorn* ‘нос’) [Hanks, Hodges, 2006].

Чтобы подобрать имя ребёнку, родители чаще всего выбирают имена с положительными ассоциациями, в частности, которые происходят от названий драгоценных камней (*Crystal, Gemma, Diamond, Ruby*), цветов (*Rose, Daisy, Marigold, Buttercup*), месяцев (*April, May*), библейских героев (*Elisha, Esther, Immanuel, Maria*), исторических деятелей (*Monroe, Diana, Austin, Elton*) и мифологических персонажей (*Aphrodite, Cadmus, Calliope, Chloris*), характеризующиеся положительными внутренними и внешними чертами. Этот факт обуславливает малое количество негативно маркированных имён [Рыбакин, 2000].

Несмотря на то, что большинство ЛИ положительно окрашены, важную роль играют имена с отрицательной коннотацией. Большинство из них изменили положительную оценку на отрицательную из-за ассоциации с историческим лицом, который запомнился

людям отрицательными действиями или поведением. Так, имя *Adolph* изначально имело положительную коннотацию, но с течением времени оно обрело негативную оценку, так как приобрело ассоциацию с человеком, общественно-политическая деятельность которого стала причиной начала Второй мировой войны. Соответственно родители стали реже называть своих детей этим именем [Hanks, Hodges, 2006].

Анализируя ЛИ с отрицательной коннотацией по историческому описанию, нельзя не упомянуть имя *Clyde*. Раньше это имя давали рабам, которые трудились на плантациях владельцев-шотландцев, хотя это имя также обрело популярность после выхода фильма «Bonnie and Clyde». Также из примеров ЛИ с отрицательной коннотации можно выделить имя *Eva*. Согласно Библии, она была первой женщиной на Земле и первым человеком, который совершил грех, нарушив главное правило Бога. Однако, несмотря на отрицательную ассоциацию этим именем до сих пор часто называют детей из-за его благозвучия и краткости. Известно, что ЛИ имеют отрицательную коннотацию не только из-за ассоциации с историческим лицом или библейским персонажем, но из-за звучания, так, например, имя *Cameron* имеет отрицательную оценку, так как с гаэльского языка переводится как «кривоносый» [Hanks, Hodges, 2006].

Говоря о ЛИ с нейтральной коннотацией, данная категория является более субъективной, так как для одного человека значение имени может быть положительным, но для другого ассоциируется с чем-то негативным. Так, например, имя *Rusty* включает в себя намёк на рыжие волосы и говорит о том, что носитель этого имени является рыжеволосым. Данный факт не передает ни положительную ни отрицательную оценку. Также к данному типу имён можно отнести имена, означающие определённый род деятельности, так, например, имя *Chapman* переводится с древнеанглийского как «мелкий торговец» [Hanks, Hodges, 2006].

Таким образом, ЛИ обладают способностью накапливать экстралингвистическую информацию, которая становится частью их семантической структуры. Под влиянием современных тенденций и экстралингвистических факторов меняется коннотация имени.

4.2. Коннотативный компонент в семантике английских АП. Английские АП, как и ЛИ, мотивированы и имеют определенное значение при именовании человека. Коннотативный компонент в семантике английских АП был проанализирован на материале 300 антропонимических единиц.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что английские АП имеют преимущественно отрицательную коннотацию (199 АП; 66,3%). В то время как положительные (55 АП; 18,3%) и нейтрально-окрашенные (46 АП; 15,3%)

антропонимические единицы составляют примерно равные пропорциональные части.

К АП с положительной коннотацией можно отнести: прозвища известных личностей: *Alphabet King* ‘Король алфавита’ – позитивная экспрессия, так как посредством этого прозвища люди признали авторитет 32-го президент США Ф. Рузвельта, который создал учреждения по управлению экономикой, т. н. «алфавитные агентства»; *American Fabius* ‘Американский Фабиус’ – первый президент США Дж. Вашингтон, тактика которого в годы Войны за независимость напоминала тактику римского полководца Квинта Фабия; *Great Communicator* ‘Великий мастер обращения’ – прозвище президента Р. Рейгана за его мастерство общения с аудиторией; прозвища, указывающие на хорошие внешние данные: *Buttercup* ‘лютик’, *Bunny* ‘зайка’, *Cookie* ‘печеньице’ (красивая девочка); прозвища, характеризующие субъективную положительную оценку человека: *Goo Goo* (от *goo* ‘что-то липкое и сладкое’), *Peanuts* ‘арахис’ [Delahunty, 2006; Леонович, 2017].

Нейтральной коннотацией обладают следующие виды АП: прозвища, определяющие род деятельности: *Billy* ‘(полицейская) дубинка, прозвище полицейского’; *Chips* ‘стружки, прозвище столяра’; прозвища известных личностей: *Dancing Chancellor* ‘танцующий канцлер, К. Хаттона, канцлер Англии, который получил данное прозвище за искусное умение танцевать’; *Elvis* ‘Элвис, прозвище президента США Б. Клинтона (*B. Clinton*), который был большим поклонником творчества Э. Пресли (*Elvis Presley*)’; шуточные прозвища групп людей: *Fish-eater* ‘рыбод, прозвище католиков от их привычки есть рыбу в пост’; прозвища, указывающие на особенности людей: *Lefty* ‘левша, прозвище человека, который выполняет действия левой рукой’ [Delahunty, 2006; Леонович, 2017].

К АП, содержащих негативную коннотацию относятся, прежде всего, прозвища, высмеивающие внешний вид человека: *Bag o'bones* ‘мешок с костями, школьное прозвище худого мальчика’, *Barrel* ‘бочка, прозвище толстого школьника’; прозвища, указывающие на негативные характеристики человека: *Flash Harry* ‘Бахвал Гарри, прозвище человека любящего работать напоказ’, *Gobble Gobble Girty* ‘жадина (от *gobble* ‘ест быстро, жадно и шумно’)’; а также некоторые прозвища известных личностей: *His Obstinacy* ‘Его упрямство, прозвище президента США Г. Кливленда (*G. Cleveland*) за частое применение права вето’; грубые прозвища групп людей: *Chink* ‘чинк, грубое прозвище китайцев’ [Delahunty, 2006; Леонович, 2017].

Таким образом, на основе данных критериев можно сделать вывод, что в семантику английских АП включен коннотативный компонент, основанный на основных или наиболее отличительных образных характеристиках представителей англоговорящего

сообщества. В отличие от ЛИ, которое подбирается исходя из предпочтений родителей с учетом предполагаемого влияния на судьбу носителя данного ЛИ, прозвище даётся обществом и подчеркивает социальные особенности индивида, уже сформировавшиеся особенности человека.

5. Выводы

Коннотация охватывает значительное количество окрасок. Таким образом, коннотативный объем семантического значения собственных имен представляется совокупностью лингвокультурологической информации, которая представлена в эмотивных, стилистических и оценочных оттенках, которые адекватно интерпретируются не только отдельными индивидами, но и языковым коллективом в целом. Коннотативное значение антропонимических единиц актуализируется в процессе имянаречения и функционирования имени в коммуникативной ситуации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н. Д. Логический анализ языка. Тождество и подобие, сравнение и идентификация. Москва: Ин-т языкознания АН СССР, 1990. 225 с.
2. Виноградов В. В. К лингвистическому пониманию ценности // Русская словесность в контексте культуры. Нижний Новгород, 2007. С. 93-97.
3. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. Москва: Наука, 2022. 278 с.
4. Жаналина Л. К. Две формы речевой деятельности: соотношение номинации и коммуникации // Вестник Кемеровского государственного университета. Кемерово, 2015. № 4. С. 74-80.
5. Ибадильдина З. Х. Эмотивная лексика казахского и русского языков: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Алматы, 1997. 223 с.
6. Керова Л. В. Личные имена в английском и немецком языках: лингвокультурологический аспект: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Донецк, 2019. 266 с.
7. Кисель О. В. Коннотативные аспекты семантики личных имен: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Челябинск, 2009. 183 с.
8. Ковалева М. С. Английские антропонимы и их лексикографическое представление: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Самара, 2015. 187 с.
9. Кругликова Г. Г. К семантике количественной оценки // Языковые единицы в речевой коммуникации. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1991. С. 80-93.
10. Ненашева Т. А. Специфика коннотативного значения американских антропонимов: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Нижний Новгород, 1993. 16 с.
11. Отин Е. С. Избранные работы. Донецк: Донеччина, 1997. 470 с.
12. Сухарева О. В. Коннотативность художественных онимов английского языка: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Воронеж, 2014. 273 с.
13. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики языковых единиц. Москва: Наука, 1986. 141 с.
14. Усова Н. В. Имя собственное как феномен лингвокультуры: дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.01, 10.02.04. Донецк, 2019. 442 с.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Леонович О. А. Словарь английских прозвищ. Москва: КДУ, Университетская книга, 2017. 145 с.
2. Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен. Донецк: Юго-Восток, 2004. 412 с.
3. Рыбакин А. И. Словарь английских личных имен. Москва: Астрель, АСТ, 2000. 224 с.
4. Arthur W. An Etymological Dictionary of Family and Christian Names. New York: Sheldon, Blackeman & Co, 2017. 300 p.
5. Astoria D. The name book: over 10,000 names – their meanings, origins, and spiritual significance. Minneapolis: Bethany House publishers, 2008. 320 p.
6. Delahunty A. Oxford Dictionary of Nicknames. Oxford: OUP, 2006. 229 p.
7. Hanks P., Hodges F. A Dictionary of First Names. Oxford, New York: OUP, 2006. 434 p.

REFERENCES

1. Arutyunova, N. D. (1990). *Logicheskiy analiz yazyka. Tozhdestvo i podobie, sravnenie i identifikatsiya* [Logical analysis of the language. Identity and similarity, comparison and identification]. Moskva: Institute of linguistics of AoS USSR. (In Russ.).
2. Vinogradov, V. V. (2007). K lingvisticheskomu ponimaniyu tsennosti [To linguistic understanding of value]. In *Russkaya slovesnost v kontekste kultury*. Pp. 93-97. (In Russ.).
3. Volf, E. M. (2022). *Funktionalnaya semantika otsenki* [Functional semantics of evaluation]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
4. Zhanalina L. K. (2015). *Dve formy rechevoy deyatel'nosti: sootnoshenie nominatsii i kommunikatsii* [Two forms of speech activity: correlation between nomination and communication]. In *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta*. No. 4. Pp. 74-80. (In Russ.).
5. Ibadildina, Z. H. (1997). *Emotivnaya leksika kazakhskogo i russkogo yazykov* [Emotive vocabulary of Kazakh and Russian languages]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Almaty. (In Russ.).
6. Kerova, L. V. (2019). *Lichnye imena v angliyskom i nemetskom yazykakh: lingvokulturologicheskiy aspekt* [Personal names in English and German: linguocultural aspect]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Donetsk. (In Russ.).
7. Kisel, O. V. (2009). *Konnotativnye aspekty semantiki lichnykh imen* [Connotative aspects of proper names' semantics]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Chelyabinsk. (In Russ.).
8. Kovaleva, M. S. (2015). *Angliyskie antroponimy i ikh leksikograficheskoe predstavlenie* [English anthroponyms and their lexicographic reference]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Samara. (In Russ.).
9. Kruglikova, G. G. (1991). K semantike kolichestvennoy otsenki [To semantics of qualitative evaluation]. In *Yazykovye edinit'si v rechevoy kommunikatsii*. Leningrad. Pp. 80-93. (In Russ.).
10. Nenasheva, T. A. (1993). *Spetsifika konnotativnogo znacheniya amerikanskikh antroponimov* [Specifics of American anthroponyms' connotative meaning]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Nizhniy Novgorod. (In Russ.).
11. Otin, Ye. S. (1997). *Izbrannye raboty* [Selectas]. Donetsk: Donechchina. (In Russ.).

12. Sukhareva, O. V. (2014). *Konnotativnost khudozhestvennykh onimov angliyskogo yazyka* [Connotation of English literary onyms]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Voronezh. (In Russ.).

13. Teliya, V. N. (1986). *Konnotativnyy aspekt semantiki yazykovykh edinit* [Connotative aspect of linguistic units' semantics]. Moskva: Nauka. (In Russ.).

14. Usova, N. V. (2019). *Imya sobstvennoe kak fenomen lingvokultury* [Proper name as linguocultural phenomenon]: diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01, 10.02.04. Donetsk. (In Russ.).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Leonovich, O. A. (2017). *Slovar angliyskikh prozvisch* [Dictionary of English nicknames]. Moskva: KDU, Universitetskaya kniga. (In Russ.)

2. Otin, Ye. S. (2004). *Slovar konnotativnykh sobstvennykh imen* [Dictionary of connotative proper names]. Donetsk: Yugo-Vostok. (In Russ.)

3. Rybakin, A. I. (2000). *Slovar angliyskikh lichnykh imen* [The dictionary of English personal names]. 3rd ed., rev. Moskva: Astrel, AST. (In Russ.).

4. Arthur, W. (2017). *An Etymological Dictionary of Family and Christian Names*. New York: Sheldon, Blackeman & Co.

5. Astoria, D. (2008). *The name book: over 10,000 names – their meanings, origins, and spiritual significance*. Minneapolis: Bethany House publishers.

6. Delahunty, A. (2006). *Oxford Dictionary of Nicknames*. Oxford: OUP.

7. Hanks, P., Hodges, F. (2006). *A Dictionary of First Names*. Oxford, New York: OUP.

Чечина Ирина Васильевна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры английской филологии (e-mail: i.v.chechina@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Chechina Irina V. – Candidate of Philology, Senior Lecturer of English Philology Department (e-mail: i.v.chechina@mail.ru), Federal State Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 18 сентября 2023 г.